

ISHNI SUDGA QADAR YURITISHDA ELEKTRON DASTURLARDAN FOYDALANISH.

Suyunov Shaxzod Shovkatovich

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi o'qituvchisi

Panjieva Ruxsora Jamshid qizi

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854732>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ishni sudga qadar yuritish bosqichida elektron dasturlardan foydalanish, dalillar, jumladan elektron (raqamli) dalillarni olish, tekshirish va mustahkamlash borasida bugungi kunda mavjud muammolar, ularni hal etish yo'llari ilmiy va amaliy jihatdan, tahlillar asosida yoritilgan.

Kalit so'zlar: jinoyat ishi, dalillar, elektron dalil, axborot texnologiyalari, elektron dastur, tergov harakatlari.

Annotation: This article discusses the current problems in the use of electronic systems in the pre-trial phase of the case, the acquisition, verification and consolidation of evidence, including electronic (digital) evidence, and ways to solve them on the basis of scientific and practical analysis.

Keywords: criminal case, evidence, electronic (digital) evidence, information technology, electronic system, investigative actions.

Zamonaviy dunyoda ro'y berayotgan o'zgarishlar bevosita axborot texnologiyalari orqali amalga oshirilmoqda va bu o'zgarishlar jinoyat-protsessual shaklning an'anaviy talablariga javob berishini ta'minlash maqsadida va ma'lumotlarni zudlik bilan elektron hujjat ko'rinishida nusxalash, olib qo'yish, saqlash, qayta ishlash, uzatish va sudga taqdim etishni tartibga soluvchi jinoyat -protsessual normalarni ishlab chiqishni, shuningdek, eng muhimi axborot texnologiyalari va elektron dasturlarning imkoniyatlarini hisobga olgan holda, jinoyat-protsessida ish yuritish shakllarini zamonaviylashtirishni talab qiladi.

Hozirda insoniyat tomonidan ijtimoiy hayotning barcha sohalarida Internet of things, blockchain, Artificial intelligence, Big data kabi turli hildagi texnologik platformalar faol qo'llanilib kelinmoqda, shuningdek, Facebook, VK, Twitter va boshqa ijtimoiy tarmoqlari ham alohida o'ringa ega. Mazkur texnologiyalar fuqarolik-huquqiy tartibga solishning yangi shartlari, realliklari va yondashuvlarini talab etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual Kodeksida "axborot texnikasi" elementlari bo'lgan jinoyat-protsessual ish yurituv shakllarining bir necha turlarini ajratish mumkin:

- 1) Tergov harakatlarini amalga oshirishda axborot texnologiya vositalaridan foydalanishning umumiy tartibini va alohida tergov harakatlariga tegishli mahsus tartibni tartibga solish;
 - 2) Jinoyat protsessi ishtirokchilarining jinoyat ishi materiallari bilan tanishishda texnik vositalardan tartibini aniqlash;
 - 3) Birinchi, apellatsiya va kassatsiya instansiyalari sudlarida texnik vositalardan foydalanish tartibini aniqlash;
- Turli protsessual hujjatlarni shakllantirish uchun texnik vositalardan foydalanish imkoniyatini aniqlash.

Ayni damda jinoyat protsessida elektron dalillarning mezonlari qanday bo'lishi kerak degan savol hanuzgacha munozaralarga sabab bo'lmoqda. Buning uchun avvalo, axborot texnologiyalaridan foydalanishning asosiy tamoyillarini birlashtirish, qolaversa, axborot texnologiyalari orqali amalga oshiriladigan protsessual va tergov harakatlarining jinoyat-protsessual shaklini tartibga solish lozim. Hozirgi kunda davlatb va huquq sohasida electron hujjat aylanishi juda kam qo'llaniladi, ammo so'ngi yillarda electron hujjat aylanishini oshirish va electron shaklda dalillarni to'plash masalasini hal qilish tendensiyasi kuzatilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 15.05.2018-yildagi "Jinoyat va Jinoyat-protsessual qonunchiligi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-3723- son qarori asosida tashkil etilgan ishchi guruhda jinoyat protsessual qonunchiligida dalillarni olish, tekshirish va mustahkamlashda axborot texnologiyalaridan va electron dasturlardan foydalanish bilan bog'liq yangiliklarni ham kiritilishi nazarda tutilgan. Yaqin kelajakda dalillar elektron turlari bosma (qog'oz) shaklidagi dalillar bilan bir xil ahamiyatga ega bo'ladi va qog'oz shaklidagi dalillar o'z o'rnini bosqichma-bosqich electron hujjat aylanishi bilan almashadi deb tahmin qilamiz.

Lekin tabiiyki bu o'tish bosqichida bir qator muammolar yuzaga keladi. Masaln, ulardan biri, dalillarni rasmiylashtirish (electron shaklda ifodalash) bo'ladi. Buning uchun avvalo, "dalillar"ning umumiy tushunchasiga, "electron dalillar" tushunchasini kiritish, uning dolzarbligi, qabul qilinishi va ishonchliligi mezonlarini aniqlashtirish lozim. Bugungi kunda "electron dalillar" alomatlari va ularni jinoyat ishini isbotlash jarayonig ajalb qilish mezonlari mavjud emas. Shuningdek, agar kompyuter ma'lumotlarining muallifligi, yaxlitligi va o'zgarmasligi, shuningdek, uning boshqa hususiyatlari haqida shubha tug'lsa, tergov davomida kompyuter-texnik ekspertiza tayinlanadi.

Guvoh, jabrlanuvchi, ekspert va boshqaq shaxslarning ko`rsatuvlarini electron shaklda mustahkamlash va ularni keyinchalik qayd etish, ish materiallariga keyinchalik ularni qayd etish, ish materiallariga electron shaklda moddiy dalillarni kiritish imkoniyatini elektron shaklda berish maqsadida, Jinoyat-protsessual kodeksida “elektron (raqamli) dalillar” haqidagi normani kiritish maqsadga muvofiq. Bunday dalillar sifatida nafaqat mansabdor shahsning electron raqamli imzosi bilan imzolangan hujjatlar, balki, tergov harakatlarning audio- va videoyozuvlari ham elektron shaklda taqdim etilishi mumkin.

Jismoniy va yuridik shahslar hamda ularning vakillari tomonidan mustaqil ravishda olinib, tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv, dastlabki tergov va sud organlariga taqdim qilingan ma`lumotlar ish hujjatlariga qo`shiladi, belgilangan tartibda tekshirilgandan so`ng, dalil sifatida tan olinishi mumkin.

Bundan tashqari, qonun hujjatlarida, jumladan ishni sudga qadar yuritish bosqichida o`zida elektron (raqamli) ma`lumotlar tashuvchilar orqali protsess ishtirokchilari tomonidan taqdim etilgan daliliy ahamiyatga ega bo`lgan ma`lumotlar va ulr bo`yicha tuzilgan (elektron) protsessual hujjatlarning huquqiy kuchi tengligi nazarda tutilishi lozim. Bunda protsessual hujjatlarning electron ko`rinishda rasmiylashtirilishi ularning qog`oz shakldagi ko`rinishi bilan bir xil yuridik kuchga ega ekanligi tavsiflanishi darkor.

Shu bilan bir qatorda, elektron dalillarning haqiqiyliги kafolatlari to`g`risidagi normalarni shakllantirish orqali axborot texnologiyalari va electron hujjatlardan foydalangan holda, ularning o`zgarmasligi, mumkin tashqi tajovuzlardan himoya qilinganligi va keyinchalik o`rganish uchun foydalanish, electron nusxalarni joylashtirish , electron axborotni nusxalash , tekshirish olibv qo`yish bilan bog`liq protsessual harakatlarni o`tkazishda zaruratga ko`ra mutaxassisning ishtiroki tergov harakatlari va boshqa tadbirlarni o`tkazishning asosiy tamoyillari tartibga solinishi kerak .

Elektron ma`lumotlarning tashuvchilari eng tarqalgan v aayni paytda ularni olib qo`yish tartibi qiyin bo`lgan obyektlardan biridir.

Dalillarni to`plash , tekshirish va baholashda axborot texnologiyalardan bir xilda keng foydalanish jinoyat protsessining ishni sudga qadar yuritish vaqtida vujudga keladi . Elektron hujjat aylanishi yoki axborot texnologiyalari asosida haqiqatni aniqlashning o`ziga xos ko`rinishi bo`lgan “elektron usulda haqiqatni aniqlash” ning maxsus tushunchasi huquqshunoslik fanida e`tirof etilgan. Elektron haqiqatni aniqlash tizimi audio va video bayonnoma , elektron arxiv va lektron qarorlar qabul qilishni ko`zda tutadi.

Protsessual nuqtayi nazardan istiqbolli texnologik yangilik sifatida tergov harekatlari va sud jarayoni olib borilishini hamda natijalarini elektron videoyozuv uchun kompyuter dasturlar va qurilmalardan foydalangan holda ham ko'rib chiqish mumkin. Bundan tashqari, tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv va tergov organlari xodimlari o'rtasida so'rov o'tkazilganda, 92,7 % so'rovnoma qatnashchilari qog'oz shaklidagi jinoyat ishini electron ish bilab almashtirishga zarurat bor deb hisoblaganlar.

Shu bilan birga, ekspertizalare vtayinlash va ularning xulosalarini olishda axborot texnologiyalardan foydalanish samaradorligi to'g'risidagi qarashlar nafaqat ilmiy adabiyotlarda namoyon bo'lgan, balki ilmiy tadqiqoy doirasida o'tkazilgan so'rov natijalari ham tasdiqlangan. Jumladam amaliyotchilar tomonidan 78 % so'roq jarayonini video yozuv yordamida bayonnomalashtirish ijobiy baholanadi. Ekspert xulosalarning "og'zaki" ko'rinishida, videokonferensaloqa paytida yoki video tasvirga yoki boshqa elektron tashuvchi vositalarda berilgan shaklda olinishi 73,2 % ishtirokchilar tomonidan ijobiy baholangan¹.

Bugungi kunda, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jinoiy-huquqiy statistika tizimini tubdan takomillashtirish va jhinoyatlarni tizimli tahlil qilish samaradorligini oshirish chora- tadbirlari to'g'risida" gi 2018-yil 02-noyabrda PF-5566-son Farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi Bosh Prokuraturasi va Ichki Ishlar Vazirligining "Elektron jinoiy-huquqiy statistika" Yagon axborot tizimini joriy etilgan bo'lib, unga ko'ra jinoyatga aloqador bo'lgan ariza va xabarlar, ular bo'yicha qabul qilingan protsessual qaror turlari va ushbu jinoyatga oid xabarga aloqador bo'lgan shaxslar (jabrlanuvchi, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi va sudlanuvchi) ga oid statistik ma'lumotlar mazkur tizimda saqlanadi.

Ichki ishlar organlarida mazkur qarorlar ijrosini ta'minlash va amaliyotga joriy etish maqsadida, Tergov Departamenti va uning quyi bo'linmalarida jinoyatga oid ishlar bo'yicha ma'lumotlar, jumladan protsessual qarorlar, tergov harakatlarning videoyozuvlari, statistik hisobotlarning axborotlashgan tizim² doirasida amalga oshirilishi va saqlanishi mavjud axborot bazalari bilan integratsiya qilingan holda ta'minlangan.

¹ Юлдашев Д. Х. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролигига мансубликни аниқлаш амалиёти натижалари таҳлили //Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академиясининг ахборотномаси. – 2021. – С. 38.

² Юлдашев Д. Х. ўзбекистон республикасининг фуқаролигига мансубликни аниқлаш амалиёти натижалари таҳлили //Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академиясининг Ахборотномаси. – 2021. – С. 38.

Xulosa qilib aytganda , jinoyat protsessi davomida axborot texnologiyalari va elektron dasturlardan faqatgina idoraviy³ nazorat mexanizmini nazarda tutuvchi faoliyat bilan qarash , jinoyat protsessining predmetini to`liq qamrab olmaydi , zero jinoyat protsessining predmeti jinoyat protsessi , uning ishtirokchilari doirasi va ularning harakatlarining protsessual qoudalarini tashkil etadi. Bunday nazorat mexanizmini nazarda tutuvchi faoliyatning idoraviy normativ-huquqiy hujjatlar doirasida nazarda tutilishi maqsadga muvofiq.

³ Қушбоқов, Ш., & Турниёзов, Ж. (2023). Ички ишлар органлари ходимларининг касбий маданият ва хизмат интизоми ҳуқуқий тартибга солиш истиқболи. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(2), 49-55.

